

Medya Sektörüne Filmlerle Bakmak

A Review on the Media Industry with Films

Muzaffer Musab YILMAZ

Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, muzafferyilmaz@sakarya.edu.tr, 0000-0001-9491-1048

Anahtar Kelimeler

Medya Sektörü,
Sinema Endüstrisi,
Temsil,
Sinema Tarihi,
Gazetecilik

Öz

Medya, toplumu bilgilendirme, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma özelliğiyle hayati bir öneme sahiptir. Sinemada da bununla doğru orantılı bir biçimde medya sektörü üzerine önemli sayıda film çekilmiştir. Bu çalışmada, medya sektörünün sinema aracılığıyla üretilen temsil biçimleri tarihsel bir perspektifle ele alınmıştır. Çeşitli ülkelerde hayat bulan filmler üzerinden, medya sektörünün betimlenme biçimleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, medya üzerine hayat bulan filmlerin farklı bakış açılarını ihtiva ettiği görülmüştür. Medyanın toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan bir dördüncü kuvvet olduğu mesajını veren filmlerin yanında, onun tam tersi gücünün sesi olduğu ve toplumsal adaletsizliği büyüttüğü üzerinde duran yapımlar da hayat bulmuştur. Bununla birlikte, anlatısında medya sektörüne yer verse de temel odağı farklı olan, bireysel hikâyelere odaklanan önemli sayıda film de çekilmiştir.

Keywords

Media Industry,
Cinema Industry,
Representation,
Cinema History,
Journalism

Abstract

Media has a vital role in informing, entertaining and creating a public opinion. Accordingly, a significant number of films have been made on the media industry in cinema. In this study, representation forms of the media industry produced through cinema are examined from a historical perspective. This study reveals the ways in which the media industry is portrayed through the films produced in various countries. As a result of the study, it has been observed that the films on the media contain different perspectives. In addition to films that convey the message that the media is a fourth force that contributes to the solution of social problems, there have also been productions that emphasize that media is the voice of the powerful and magnifies social injustice. In addition, there have been a significant number of films that focus on individual stories with a different main focus, even though they include the media sector in their narratives.

Giriş

Hem popüler kültür enstrümanı hem de dar bir alanda faaliyet gösteren isimlerin beğenisine sunulan avangart bir uğraş olarak sinema, çok yönlü bir kullanım ve kabul skalasına sahiptir. Bu yüzden bir sinema filmi kitle kültürünün bayağı bir örneği olarak kabul edilebilecekken, diğer bir sinemasal yapım, üstün özellikleri haiz sanat eseri olarak takdir toplayabilir. Bir filmin hayat bulmasında birçok farklı değişken rol oynar. Yönetmen ve yapımcının tercihleri, fon kaynaklarının istekleri ve çoğu zaman dayatmaları, filmin hayat bulduğu ülke ve bölge, onun mesajını belirleyen etkenler arasındadır. Politik olmayı kişisel ve kurumsal düzlemde seçimler seviyesinde kabul edersek, her film ürettiği mesaj itibarıyla politiktir. İletilen mesajın farkında olunup olunmamasından bağımsız olarak, her film belirli bir mesajı seyircisine sunar.

Medya, günümüz toplumunda büyük bir yer kaplar. Toplumsal düzlemde karşılığı olan her bir konu, sinema filmlerinde kendisine yer bulur. Bununla doğru orantılı bir biçimde, medya sektörü ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı çok sayıda film hayat bulmuştur. Bu çalışmada, medya sektörünün sinemadaki temsil biçimleri tarihsel bir bağlamda ele alınmıştır. Sinema aracılığıyla nasıl bir medya betimlemesine gidildiği, farklı ülkelerden film örnekleri ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Medyanın Sinemada Temsiline İlişkin Literatür

Bu konu üzerine literatürde çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalar, sinemanın medya araçları ile bağlantısı ve temsil meselesi hakkında bilgi almak için önemli kaynaklardır. Sinemanın da medya ağının önemli bir parçası olması ile doğru orantılı bir biçimde, çalışmalar büyük oranda sinemanın bir medya aracı olarak önemi üzerine odaklanmaktadır. Sinemada medya temsili üzerine her ne kadar önemli sayıda film yer alsada literatürdeki çalışmalar tekil medya araçları üzerinedir. Örneğin Howard Good editörlüğünde çıkan *Journalism Ethics Goes to the Movies* (2008) adlı çalışmada örnek filmler ekseninde gazeteciliğin etik meseleleri tartışılır. Laurence Etling tarafından kaleme alınan *Radio in the Movies: A History and Filmography, 1926-2010* (2011) adlı kitapta da bir kitle iletişim aracı olarak radyonun sinemada temsil edilme biçimleri açıklanır. Türkiye’de bu konuda Mehmet Sağnak’ın çalışmaları önemlidir. Yazarın *Amca Size Gazeteci Diyebilir Miyim? - Türk Sinemasında Gazeteci Figürü* adlı kitabında, Türk sinemasında gazeteci kimliğinin nasıl inşa edildiği incelenir. Sağnak’ın bir diğer kitabı *Pelikül Haberler* (2016)’de ise haber ve belge filmlerin tarihi, Türkiye ve dünyadan örneklerle okuyucuya sunulur. Türkiye’de konu üzerine akademik makaleler de hazırlanmıştır. Emel Arık ve Hakkı Akgün, *Türk Sinemasında Gazeteci Kimliğinin Temsili* (2019) adlı makalelerinde 1960’lı yıllardan günümüze, yirmi yıllık periyodlarla gazetecilerin Türk sinemasında nasıl temsil edildiğini inceler. Yazarlar, gazeteci temsili ulkedeki neoliberal politikalar ekseninde dönüşen gazete ve medya alanının yaşadığı değişim ile doğru orantılı bir biçimde farklılaştığını belirtirler. Barışkan Ünal ise *Türk Sinemasında Gazeteci İmgesinin İnşası (1933 -1965)* adlı makalesinde, 1965 yılına kadar hayat bulan filmlerde gazeteci tiplemesinin hangi değerler üzerine inşa edildiğini inceler. Yazara göre, bu tarihler arasında gazeteci kimliğinin kahraman arketipi üzerinden inşa edildiği gibi kötücül değerler üzerine de inşa edildiğini belirtir. Özge Nilay Erbalaban Gürbüz (2015) tarafından kaleme alınan *Yeni (Bağımsız) Türk Sinemasında Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Temsili* adlı çalışmada da son dönem Türk filmlerinde televizyonun işlevi ele alınır. Televizyon haber edinme ihtiyacının giderildiği önemli bir kaynak olduğu gösterildiği belirtilirken, bu kitle iletişim aracının genellikle alt sınıfı betimleyen bir araç olduğu ifade edilir.

Filmlerde Medya ve Gazeteci Temsili

Kitlessel boyutta kapladığı alanın büyüklüğü ile doğru orantılı bir biçimde, medya sektörü önemli sayıda filme konu olmuştur. Bu çalışmada, medya yapılanmasını merkezine alan filmleri, iletişim mesaj bağlamında üç başlık altında ele alacağız. Bu bölümlendirme konu üzerine var olan literatür ekseninde değil, tarafımızca belirlenmiştir. İlk bölümde medyayı olumlayan, gerçeğin ortaya

çıkartılmasında önemini teslim eden yapımlar varken ikinci bölümde medyayı kapitalist toplum düzeni içerisinde güçlünün sesi olarak gören filmler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise medyanın mahiyeti üzerine net bir mesaj vermekten kaçınan ve bireysel bir anlatı üzerine bina edilen filmler bulunmaktadır. Medyayı merkezine alan yapımların bir kısmı, yasama, yürütme ve yargıdan sonra onun dördüncü kuvvet olma özelliğini ön plana çıkarır. Bu filmlerde medya, demokratik sistemin taşıyıcısı rolündedir. Yozlaşmış politik, toplumsal ve dini yapıyı sorgulamakta, bu yapıların madun karşısındaki gücünün konsolide edilmesini sağlamaktadır. Bu türden yapımlarda (örn: *Başkanın Bütün Adamları*, *Spotlight*), gözü kara gazetecilerin/televizyoncuların adaleti sağlamak için attığı cesur adımlar hikâyeleştirilir.

Bu bağlamda ikinci kategoride yer alan filmlerde (örn: *Yurttaş Kane*, *The Truman Show*) bunun tam tersi bir mesaj ön plandadır. Medyanın kitleleri önemli meselelerden uzaklaştırarak sanal gündemler yarattığı mesajı verilir. Bu yapımlara göre kapitalist yapılanma içerisindeki sahiplik ilişkileri, medya mesajlarının şekillenmesinde en önemli etkidir. Kitleler medya aracılığıyla gerçek gündemden uzaklaşmakta, bir simülakr (Baudrillard, 2014) evrenine hapsedilmektedir. Medya araçlarına sahip olan elitler, gündemi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemekte, kitleleri bu minvalde yönlendirmektedir. Üçüncü kategoriye ait filmler (örn: *Sonsuz İhtiras*, *Halk Çocuğu*) ise çoğunlukla popüler sinema bağlamda hayat bulur ve bu yapı içerisindeki bireysel hikâyelere odaklanır. Her ne kadar medya alanının problemleri üzerine hayat bulsalar da popüler sinemanın kaçışçı özelliği ile doğru orantılı bir biçimde, sorunun kaynağı olarak bireysel histeri durumlarını ön plana çıkarırlar. Problemler bireysel düzlemde kalır, sektör aklanmasa da sorumlu olarak da gösterilmez.

Bu üç kategori uyarınca ortaya çıkan yapımları daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Bununla birlikte, yalnızca dünya üzerinde en büyük medya ağına sahip ve yine en büyük sinema endüstrisini içerisinde barındıran Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Batı Avrupa'dan bir örnek ülke olarak Fransa ve Türkiye'den film örnekleri ele alınmıştır. Bu ülkelerde medya endüstrisi üzerine çekilen filmlerin daha detaylı listesi, çalışmanın sonunda yer almaktadır. Medya üzerine hayat bulan bütün filmlerin bir listeye sığdırılması imkânsızdır. Bundan dolayı yalnızca örnek filmler eklenmiştir. Birinci kategori uyarınca ortaya çıkan yapımların biri *Başkanın Bütün Adamları* (*All the President's Men*, 1976)'dır. Bu film, medyanın dördüncü kuvvet olma özelliğine gönderme yapan filmlerin başında gelir. Filmde, iki gazetecinin ABD başkanı Nixon'ı istifaya götürecek Watergate skandalını ortaya çıkarma süreçleri konu edilir. Bu bağlamda hayat bulan bir diğer film olan *Spotlight* (2015)'ta ise bir gazetenin Katolik rahipler tarafından gerçekleştirilen taciz olaylarını gün yüzüne çıkarması anlatılır. Filmlerde, toplumsal sorunların çözümü bağlamında medyanın önemi ön plana çıkarılır. Gerçeğin peşinde hareket eden kişiler olarak gazetecilerin adanmışlığı vurgulanır. Medya aracılığıyla farklı alanlardaki dejenerasyonun önüne geçilebileceği mesajı verilir. *Anket* (*L'Enquête*) (2014) filminde, bir gazetecinin Fransa'daki büyük bir yolsuzluk olayını ortaya çıkarması konu edilir. Filmin başrolünde yer alan gazeteci, yalnızca gerçekleri ortaya çıkarmayı şiar edinen ideal bir gazeteci tipidir. Vedat Türkalî'nin yönetmenliğini yaptığı 1965 yapımı *Sokakta Kan Vardı* da idealist bir gazeteci tiplemesini içerisinde barındırır. Her ne kadar gazete sahibi sistem ile uyumlu bir kişi olarak olumsuz betimlense de, idealist gazeteci aracılığıyla medyanın gerçeği ortaya çıkarma rolüne vurgu yapılır.

Medya üzerine hayat bulan filmler içerisinde ikinci kategoride yer alanlar ise medyanın dördüncü kuvvet olarak önemini sorgular. Medya sektörünün karanlık yüzünü ön plana çıkarmayı hedefler. Bu minvalde çekilen filmlerin önemli bir kısmı, onu sahiplik ilişkilerinden dolayı toplum yararına olmaktan ziyade kişi ve grupların çıkarı için faaliyet gösterilen bir alan olarak betimler. Bu yapımlara örnek olarak *Yurttaş Kane* (*Citizen Kane*, 1941)'i gösterebiliriz. Filmde bir medya patronunun, güç arzusu uyarınca bu aracı çıkarları uyarınca kullanması hikâyeleştirilir. Medya araçlarını olumsuz bir bakış açısı uyarınca hikâyeleştiren yapımların bir kısmı ise onun kitleler üzerindeki etkisine odaklanır. Bu filmlerde medyanın insanları tüketim ağının bir parçası yapması konu edilir. Bu bağlamda hayat bulan filmlerden biri *The Truman Show* (1998)'dur.

Filmde, alegorik bir biçimde, bütün hayatı kameralar tarafından kayıt altına alınan bir kişinin içerisinde bulunduğu simülasyon evreninin farkına varması ve ondan kurtulmaya çalışması anlatılır. Bir diğer örnek de Fransız yapımı *Can Bedeli* (Le Prix du Danger, 1983)'dir. Yves Boisset yönetmenliğinde çekilen film, distopik bir evrende geçer. Bir yarışma programı, daha fazla reyting almak için, beş kişinin bir kişiyi öldürmek amacıyla izini sürdüğü bir konsept geliştirir. Kendisini öldürmek isteyenlerden kaçan kişi, oyunda belirlenen yere ulaşmayı başarırsa büyük ödülü kazanacaktır. Xavier Giannoli yönetmenliğinde 2012 yılında çekilen *Superstar* da medya tarafından kontrolü dışında ünlü haline getirilen, yine medya tarafından bilmediği bir nedenden ötürü karalanan bir kişinin hikâyesini anlatır. Film, medyanın bireysel düzlemde yıkıcı yönünü konu edinir. 2009 yılında çekilen Türk filmi *Kanal-i-zasyon* da medya sektörüne güçlü bir eleştiri getirir. Medya yapılanmasının günümüzde tamamen reyting üzerine kurulu olduğu mesajı verilir.

Önemli sayıda filmde ise medya, olumlu ya da olumsuz bir mesajın ötesinde, popüler sinema uyuşmaları uyarınca, bireysel hikâyeler ekseninde ele alınır. Bireysel hırsların görünür olduğu bir alan olarak betimlense de toplumsal bir mesajdan kaçınılır. Onun olumsuz özellikleri eleştirel bir biçimde ele alınmaz, aksine sorun, bireysel boyuta hapsedilir. Böylelikle asıl mesaj ancak kristalize edilmiş bir biçimde seyirciye ulaşır. Bu filmlerden biri olan *Sonsuz İhtiras* (To Die For, 1995)'de televizyon sunucusu olabilmek için her çareye başvuran kötücül bir karakterin hikâyesi anlatılır. *Halk Çocuğu* (1964) filminde, tanımadığı babasından kalan yüklü miras sonucu bir anda Türkiye'nin en zenginleri arasına giren Ahmet'in hikâyesini gazeteci Suna takip eder. Suna başta Ahmet'e yakınlaşmak için yalanlar söylese de sonra yaptığından pişman olur. Gazeteci burada, habere ulaşmak için her yolu mübah gören bir kişi olarak betimlenir. Robert Guédiguian yönetmenliğinde çekilen *Son Sosyalist Mitterrand* (Le Promeneur du Champ de Mars, 2005), son günlerini yaşayan eski Fransa başkanı François Mitterrand ile bir gazetecinin yakınlaşmasını konu edinir. Filmde meraklı ve sorgulayıcı, aynı şekilde Mitterrand'ın temsil ettiği eski dünya ile yeni dünya arasındaki farkları anlamlandırmaya çalışan bir gazeteci tiplmesi hayat bulur.

Medyayı Konu Edinen Filmlerden Bir Liste			
Film	Yönetmen	Yapım Yılı	Ülke
Citizen Kane	Orson Welles	1941	ABD
Nous Irons à Paris	Jean Boyer	1950	Fransa
Halk Çocuğu	Memduh Ün	1964	Türkiye
Sokakta Kan Vardı	Vedat Türkali	1965	Türkiye
La Grande Lessive (!)	Jean-Pierre Mocky	1968	Fransa
All the President's Men	Alan J. Pakula	1976	ABD
Gazeteci	Yücel Uçanoğlu	1979	Türkiye
Le Prix du Danger	Yves Boisset	1983	Fransa
Broadcast News	James L. Brooks	1987	ABD
Skandal	Kaya Ererez	1987	Türkiye
The Insider	Michael Mann	1999	ABD
Le Promeneur du Champ de Mars	Robert Guédiguian	2005	Fransa
Kanal-i-zasyon	Alper Mestçi	2009	Türkiye
Superstar	Xavier Giannoli	2012	Fransa
Spotlight	Tom McCarthy	2015	ABD

Sonuç

Medyanın toplumsal düzlemdeki önemi ile doğru orantılı bir biçimde, sinemada da izdüşümleri ile sıklıkla karşılaşırız. Medya ve iletişim çalışmalarında medyanın etkileri üzerine farklı bakış açıları olması gibi, sinemada da birbirinden farklı medya betimlemesi hayat bulur. Her ne kadar konu üzerine birbirinden farklı bakış açısı var olsa da hiçbir filmde onun ne denli önemli bir olgu olduğu vurgusu es geçilmez. Medyanın kamuoyunu etkilemedeki önemi üzerinde sıklıkla durulur. Kitlelerin algı ve tutumlarını belirleyen, belirli görüşlerin hâkim olmasını sağlayan bir işlevi olduğu söylenir. Tüketici davranışlarını, kültürel normları şekillendiren boyutu da aynı şekilde vurgulanır. Onun bu özellikleri, olumlu ya da olumsuz bir biçimde kullanılmasından bağımsız olarak ele alınır. Medya etiği de bu bağlamda üzerinde durulan konular arasındadır. Medyanın sermaye ve politika ile kurduğu ilişki sorunlaştırılır. Medyanın toplumsal işlevinin yanında, bireysel boyutu da gözler önüne serilir. Medya çalışanları büyük oranda araştırmayı seven, mücadeleci, korkusuz ve hırslı kişiler olarak betimlenir. Bu hırs ve tutku, toplumsal meselelerin gün yüzüne çıkarılması bağlamında olumlu bir gazeteci portresi çizilmesini beraberinde getirir de aynı şekilde hırsına kurban olan, bireysel kariyeri uğruna etik değerlerden uzaklaşan gazeteci tiplmesi de filmlerde görünür kılınır.

Filmler, tarihsel skalada izlendiklerinde, medya sektörünün geçirdiği dönüşüm üzerine önemli bir kaynak görevi görürler. Medya yapılanması ve kullanılan ekipmanlar türünden özellikler filmlerde somut bir halde sunulduğundan, medya üzerine arkeolojik belgeler olarak da kabul edilebilirler. Bununla birlikte, sinema filmleri medya algısı ve temsili üzerine de önemli birer kaynak olarak kabul edilebilir. Filmler, her ne kadar bir sanatçı olarak yönetmenin şekillendirdiği bir eser olsalar da toplumsal bakıştan da izler taşırlar. Bundan dolayı, belirli bir ülke ve bölgede medyanın kabul edilme biçimleri üzerine de önemli şeyler söylerler. Medya yapılanması ve çalışanları üzerine çok farklı bakış açısını içerisinde barındıran bu yapımlar, medya okuryazarlığı bağlamında da önemli bir yerde durur. Her ne kadar kurgusal bir yapıda hayat bulsalar da sinemanın doğası gereği gerçek parçalarından hareketle ortaya çıkarlar ve ister istemez gerçeklik ile temas kurarlar. Bundan dolayı medya üzerine bir farkındalığın ve eleştireliliğin oluşmasına katkı sağlarlar.

Kaynakça

- Arık, E. ve A. Hakkı. (2019). Türk sinemasında gazeteci kimliğinin temsili. *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*, 34, 196-220.
- Baudrillard, J. (2014). *Simülakrlar ve simülasyon*. Doğu Batı Yayınları.
- Erbalaban Gürbüz, Ö. N. (2015). Yeni (Bağımsız) Türk sinemasında kitle iletişim aracı olarak televizyonun temsili. *Selçuk İletişim*, 8(4), 266-280.
- Etling, L. (2011). *Radio in the Movies: A history and filmography, 1926-2010*. McFarland.
- Good, H. (2008). *Journalism ethics goes to the movies*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Ünal, B. (2021). Türk sinemasında gazeteci imgesinin inşası (1933-1965). *Selçuk İletişim Dergisi*, 14(1), 240-268.
- Sağnak, M. (2010). *Amca size gazeteci diyebilir miyim? "Türk sinemasında gazeteci figürü"*. TB Yayıncılık.
- Sağnak, M. (2016). *Pelikül haberler*. Doğu Kitabevi.